

защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2010. – 22 с.

8. Охотского, Е. В. Государственная служба: учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский [и др.]; под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 340 с.

9. Уманская, В. П. Государственное управление и государственная служба в современной России: монография / В.П. Уманская, Ю. В. Малеванова. – Москва Норма, 2020. – 176 с.

10. Петроградская, А.А. Приоритет прав и свобод человека и гражданина как основной принцип деятельности муниципальных служащих // Право и государство: теория и практика. – М.: Изд-во «Право и государство пресс», 2019, №8 (176). – С. 37-39.

УДК 347.51
DOI

ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ, ПУТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

РЕНЖИГЛО Р.Е.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ международной практики позволяет утверждать, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо устанавливать в законодательстве гражданско-правовую ответственность. В настоящее время практически отсутствует практика привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупционный акт. В рамках данной статьи автором сделана попытка рассмотреть основания и условия гражданско-правовой ответственности за коррупционное поведение и выработать рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция; борьба с коррупцией; гражданско-правовая ответственность; возмещение вреда; судебная защита.

THE BASIS AND CONDITIONS FOR BRINGING TO CIVIL LIABILITY FOR CORRUPTION, WAYS OF IMPLEMENTING LEGISLATION IN THE FIELD OF COMBATING CORRUPTION

RENZHIGLO R.E.,
postgraduate student
SEI HPE "Donetsk National University",
Donetsk, Donetsk People's Republic

An analysis of international practice suggests that in order to effectively combat corruption, it is necessary to establish civil liability in legislation. Currently, there is practically no practice of bringing to civil liability for a corruption act. Within the framework of this article, the author attempts to consider the basis and condition of civil liability for corrupt behavior and to develop recommendations for improving legislation in the field of combating corruption.

Keywords: *corruption; anti-corruption; civil liability; compensation for harm; lawsuits.*

Актуальность. В гражданском законодательстве РФ нет специальной нормы по привлечении к гражданско-правовой ответственности за коррупцию и об обязательствах по возмещению ущерба лицам, потерпевшим от коррупционных деяний, в которой четко были бы прописаны основания и условия привлечения правонарушителя к данному виду ответственности, что усложняет весь механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупцию. В настоящее время Российская Федерация не присоединилась к Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 1999 года, путем принятия соответствующего закона, что открывает возможности для злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Постановка задачи. Проанализировать законодательство РФ по борьбе с коррупцией для определения оснований и условий привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности за коррупцию, а также на основе международно-правовых норм по борьбе с коррупцией выработать рекомендации по совершенствованию законодательства РФ в сфере противодействия коррупции гражданско-правовыми средствами.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ различных точек зрения вызывает дискуссии при определении, когда возникает гражданско-правовая ответственность за коррупцию и может ли физическое лицо быть привлечено к гражданско-правовой ответственности за коррупцию, если оно не привлечено к уголовной ответственности за коррупционные деяния, а привлечено только к дисциплинарной или административной ответственности за коррупцию. Также вызывает дискуссию вопросы, касающиеся того, какими именно материальными нормами необходимо руководствоваться для реализации права на возмещение ущерба при совершении тех или иных коррупционных деяний.

В условиях развития современного общества коррупция является одним из деструктивных правонарушений, которые не

только подрывают основы экономической безопасности отдельных стран, но и всего мирового сообщества, создают угрозу для государственного управления и правопорядка. Коррупция дестабилизирующе воздействует на основополагающие системы общества, а именно, политику, экономику, право и духовно-культурную сферу, что приводит к неэффективному функционированию ряда социальных институтов.

Согласно стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации №400 от 02.07.2021 года, национальными интересами России на современном этапе являются искоренение коррупции [10, с.7]. В стратегии также указано, что на фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества [10, с.12].

Обеспечивая национальные интересы, государство борется с коррупцией путем совершенствования методов деятельности правоохранительных органов и регулирования в данной сфере, посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов и реализацией их предписаний органами государственной власти.

Так, в 2006 году, Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, принятую в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, устанавливающей основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами разных стран в отношении коррупционных преступлений [5,с.1-38], а также Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, заключённую в г. Страсбурге 27 января 1999 года, благодаря подписанию которой, Россия становится участником Группы государств против коррупции (ГРЕКО), созданной для осуществления мониторинга выполнения государствами – членами ГРЕКО своих обязательств в области борьбы с коррупцией [6,с.1-20]. Эти конвенции, безусловно, выступают важными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы противодействия коррупции. На основе данных конвенций, 25 декабря 2008 года, Российской Федерацией принят основной акт антикоррупционного законодательства - Федеральный закон № 273-ФЗ «О

противодействию коррупции». Данным нормативно-правовым актом дано определение понятию «коррупции», устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней [4, с.1-37].

Несмотря на принятые нормативно-правовые нормы и расширения штата сотрудников правоохранительных органов по противодействию коррупции, эффект по борьбе с коррупцией невысок - коррупционные деяния в настоящее время приобретают все более изощренные завуалированные формы, такие как: служебное покровительство; предоставлении привилегий при подборе и расстановке кадров в государственном аппарате выходцам из одной этнической группы; использование чиновниками своего должностного положения с целью оказания влияния на подчиненные структуры для получения от последних незаконного преимущества для себя или третьих лиц в настоящем или возможности получить его в будущем; оказание преимущества конкретным субъектам, участвующим в конкурсе или аукционе, которое не согласуется с принципом равноправия, справедливости и одинакового подхода ко всем заявителям. К тому же, в нормах антикоррупционного законодательства не хватает конкретики и разъяснений, позволяющей действительно использовать данные нормы для защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от коррупции. Так, в статье 1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» перечислены отдельные коррупционные правонарушения без раскрытия их содержания и без указания вида ответственности, наступающей за их совершение [4,с.1]. Также, в статье 13 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливается для физических лиц уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за коррупцию [4,с.32], однако возникает вопрос, а когда возникает гражданско-правовая ответственность за коррупцию и может ли физическое лицо быть привлечено к гражданско-правовой ответственности за коррупцию, если оно не привлечено к уголовной ответственности за коррупционные деяния, а привлечено только к дисциплинарной или административной ответственности за коррупцию? Попробуем в этом разобраться и установить основания и условия привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупцию согласно

действующим правовым нормам в России и, на основе анализа данных норм, выработать рекомендации по усовершенствованию законодательства в данной сфере.

В действующем законодательстве отсутствует легальное определение понятия «гражданско-правовая ответственность», но в теории гражданского права под гражданско-правовой ответственностью принято считать, прежде всего, санкцию за правонарушение, вызывающую для правонарушителя отрицательные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей [8,с.1]. Для наступления гражданско-правовой ответственности, как и для любого другого вида юридической ответственности, необходимы основания и условия.

Согласно словарю Ожегова, «основание» — это то, что основа-источник, главное, на чём строится что-нибудь, что является сущностью чего-нибудь [9, с.1068].

Правонарушение является наиболее частым основанием гражданско-правовой ответственности (в гражданском праве в некоторых случаях ответственность может наступать и при отсутствии правонарушения со стороны лица, на которое она возлагается, но и при наличии других обстоятельств, непосредственно предопределенные законом или договором).

Согласно определению понятия «коррупции», закрепленного в ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции», коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [4,с.1], то есть мы видим, что коррупция - это всегда правонарушение. Таким образом, для наступления и привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупцию достаточно совершения любых действий, подпадающих под определение понятие «коррупция».

Согласно словарю Ефремовой, «условие» - обязательные обстоятельства, предпосылки, определяющие, обуславливающие существование или осуществление чего-либо [3, с.1214].

В теории гражданского права общими условиями наступления гражданско-правовой ответственности являются:

а) противоправность поведения должника, причинителя вреда.

Для привлечения должника, причинителя вреда к ответственности необходимо установить противоправность его поведения. Наиболее общее понятие противоправного поведения сводится к тому, что им являются деяния, противоречащие закону, иным правовым актам, независимо от того, знал или не знал правонарушитель о незаконности своих действий. Таким образом, условием наступления гражданско-правовой ответственности за коррупцию будет совершение лицом противоправных деяний, предусмотренных ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

б) наличие отрицательных последствий в имущественной сфере кредитора, потерпевшего.

При привлечении правонарушителя к ответственности, как правило, необходимо установить наличие отрицательных последствий в имущественной сфере потерпевшего. Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы [2, с.8].

в) причинная связь между противоправным поведением должника, причинителя вреда и отрицательными имущественными последствиями для кредитора, потерпевшего.

г) вина должника, причинителя вреда.

Вина является субъективным условием гражданско-правовой ответственности, отражает психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению, в котором выражается степень его игнорирования интересом контрагента или общества. В качестве формы вины выступают умысел и неосторожность (простая и грубая). Умысел проявляется в сознательно направленном на правонарушение поведении лица. Заблаговременно заключённое соглашение устранить или ограничить ответственность при умышленном нарушении обязательств всегда ничтожно. Элементы намеренности не присутствуют в поведении лица при вине в форме неосторожности. Такое поведение нацелено преднамеренно совершить правонарушение, но в нём нет необходимой для надлежащего исполнения обязательства заботливости и осмотрительности.

В гражданском праве в отличие от уголовного права действует презумпция вины. Согласно ст. 1064 гражданского кодекса РФ, регулирующего общие основания ответственности за причинение вреда, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда [2, с.455]. Таким образом бремя доказывания вины правонарушителя не лежит на потерпевшей стороне, а лежит на стороне правонарушителя. Если лицо докажет отсутствие своей вины в причинении вреда, то не будет нести ответственность (нет вины — нет ответственности). Также, согласно ст. 1064 гражданского кодекса РФ предусмотрено, что законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда [2, с.455], что корреспондируется со ст. 402 ГК РФ, в которой указано, что действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства [2, с.227]. Данное положение, закрепленное в законодательстве, дает возможность предъявить иск о возмещение ущерба, причиненного коррупционным деянием к работодателю коррупционера в случае отсутствия у последнего средств для возмещения ущерба.

Таким образом, согласно гражданского законодательства, для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности за

коррупцию необходимо чтобы его деяния подпадали под определение коррупции, установленное в ст.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», данным деянием был причинен вред другим лицам, лицо, совершившее коррупционное деяние осознавало противоправный характер своих действий и желало наступления связанных с этими действиями отрицательных последствий или сознательно допускало возможность их наступления, либо нарушитель не предвидел возможности наступления отрицательных последствий своего поведения, хотя должен и мог бы их предвидеть. Также необходима наличие причинной связи между противоправным поведением правонарушителя и убытками потерпевшего.

Также следует отметить, что согласно ст. 8 гражданского кодекса РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают в частности: вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения [2, с.4]. Таким образом, у лица, совершившего коррупционное правонарушение согласно закону, возникает обязанность возместить вред, причиненный им другому лицу.

Право потерпевшего на возмещение ущерба от коррупции гарантировано государством. Так, согласно ст. 46 Конституции РФ, каждый имеет право на судебную защиту [7, с.15]. Развито это положение в ст. 11 гражданского кодекса РФ, где указано, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией [2, с.7]. А в ст. 12 гражданского кодекса РФ определено, что одними из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков, взыскание неустойки; компенсации морального вреда, прекращения или изменения правоотношения [2, с.7].

Таким образом, мы видим, что механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупцию существует в гражданском законодательстве, однако он сложен для понимания и для правоприменения и требует упрощения.

Рассматривая пути совершения законодательства в сфере борьбы с коррупцией, на наш взгляд, в первую очередь необходимо закрепить в гражданском кодексе РФ отдельную статью о привлечении к гражданско-правовой ответственности за коррупцию и об обязательствах по возмещению ущерба лицам, потерпевшим от коррупционных деяний, в которой будут четко прописаны основания и условия привлечения правонарушителя к данному виду ответственности.

Кроме этого, мы считаем, что в статью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» следует внести изменение в понятие «коррупция» и использовать понятие «коррупции», закрепленное в ст. 2 Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» от 04.11.1999 года, в которой коррупция означает - просьбу, предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, взятки, или любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового [1,с.1].

Такое определение коррупции, на наш взгляд, отражает современный подход к противодействию коррупции, который предусматривает меры к коррупционеру не только за полученную выгоду, но и за обещание таковой в будущем, расширит возможности получения гражданами, пострадавшими от коррупции, компенсации от правонарушителя.

Предлагаем также внести изменения в ст. 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» и дополнить данную статью, указав, что гражданско-правовая ответственность возникает на основании и при условиях, предусмотренных гражданским кодексом РФ.

Все эти изменения, на наш взгляд, позволят более эффективно применять меры гражданско-правовой ответственности за коррупцию к правонарушителю на практике не только в аспекте права уголовного и административного, но и права гражданского.

Список использованной литературы

1. Civil Law Convention on Corruption Strasbourg, 4.XI.1999. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rm.coe.int/168007f3f6>

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994, часть вторая №N 14-ФЗ от 26.01.1996, часть третья № 146-ФЗ от 26.11.2001, часть четвертая № 230-ФЗ от 18.12.2006, действующая редакция по состоянию на 16.04.2022 года. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/10164072/>

3. Ефремова. Толковый словарь русского языка 2012. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/89994>

4. Закон Российской Федерации «О противодействии коррупции». № 273-ФЗ от 25.12.2008 года. Действующая редакция по состоянию на 07.10.2022 года. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/document/consdocLAW82959/>

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/documents/declconv/conventions/corruption.shtml>

6. Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» от 27 января 1999 года, заключена в городе Страсбург. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/document/consdocLAW121544/>

7. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://duma.gov.ru/news/55446/>

8. Мелентьев А.В. Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности. Образование и право № 9 2020 года. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-grazhdansko-pravovoy-otvetstvennosti-1/viewer>

9. Ожегов. Толковый словарь русского языка 2012. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/89994>

10. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/document/consdocLAW389271/>